

Структурный анализ словообразовательных форм номенклатуры инновационных средств коммуникации и компьютерной терминологии таджикского и английского языков

Самадова С.С., старший преподаватель
Худжандский государственный университет

Аннотация. Статья посвящена проблеме деривационных особенностей таджикской частной терминологической системы на материале информационно-коммуникационных терминов. В ней на основе научных публикаций таджикских и зарубежных авторов по вопросам словообразования сопоставляемых языков рассматриваются структурные типы образования отраслевых терминов.

Ключевые слова: словообразование, суффикс, существительное, прилагательное, глагол, термин.

The structural analysis of word formation forms of the nomenclature of innovative means of communication and computer terminology of the Tajik and English languages

Samadova S. S., Senior lecturer
Khujand State University

Abstract. The article is devoted to the problem of the derivational features of Tajik terminological system for materials of information communication terms. In it, on the basis of scientific publications of Tajik and foreign authors. On the word formation of the compared languages, the structural types of formation of industry are considered.

Keywords: suffix, noun, adjective, verb, term.

Суффиксальное словообразование

Одним из распространенных путей словообразования в таджикском и английском языках является суффиксальное словообразование. Анализ словообразующих элементов информационно-коммуникационной терминологии таджикского языка показывает, что наиболее продуктивным способом суффиксального словообразования является оформление терминов с помощью следующих суффиксов: [1]

Суффиксы -гар, -гор. Слова, образованные с помощью суффикса -гар, в компьютерной терминологии можно классифицировать следующим образом:

а) существительное + суффикс -гар: *чопгар* - принтер; *бозигар* - специалист по теории игр; *эълмгар* - оператор объявления - declarator;

б) ОНВ + суффикс -иш + суффикс -гар. *шуморишга/?* - счётчик - counter; *полошига/j* - фильтр; *намоишгар?* - монитор, дисплей

в) арабские заимствованные слова в форме *таъфил* + суффикс -гар: *тахлилгар* - аналитик; *та-схехгар* - корректор; *тавсифгар* - описатель,

г) суффикс -гар в образовании сложных терминов: *нимафзоишгар* - полусумматор; *барноманавис-тахлилгар* - программист-аналитик; *худтахлилгар* - самоанализатор.

Т.Шарипов классифицирует компьютерную лексику, образованную при помощи суффикса -гор, на четыре группы. [3]

К первой группе относятся существительные, образованные от основ существительных посредством суффикса -гар: «существительное + суффикс -гар = существительное: *чопгар* - принтер, *устройство печати* - printer; *бозигар* - специалист

по теории игр - *gamist*; *эълмгар* - оператор объявления - declaratory» [175,13].

Ко второй группе относятся существительные, которые образованы по структуре «ОНВ + суффикс -иш + суффикс -гар: *шуморишгар* - счётчик - counter; *полошигар* - фильтр - filter; *намоишгар* - монитор, дисплей - monitor» [175].

На наш взгляд, приведенные слова образованы не от одновременного использования двух суффиксов -иш и -гар, а от основы существительных на -иш посредством суффикса -гар. Поэтому структурная схема данного словообразовательного типа представляет собой несложный тип словообразования $V_{ОНВ}+иш+гар$, а односуффиксальный $N+гар$. Следовательно, указание на модель $V_{ОНВ}+иш$, как производную для данной модели, является излишним. С другой стороны, следует подчеркнуть, что в данном случае важную роль играют существительные, как именные части составных глаголов, служащие производной основой для образования данной модели.

Суффикс -ванд. Этот суффикс на протяжении всей истории таджикского языка был непродуктивным суффиксом и отмечается только в немногочисленной группе слов. Суффикс -ванд образует от существительных существительные с более конкретным значением: *корванд* - пользователь; *пасванд* - суффикс.

Суффикс -манд - [2] Он является продуктивным суффиксом со значением обладания и образует прилагательные и существительные от именных основ: *суд* (польза) > *судманд* (полезный). Это слово в компьютерной терминологии можно использовать с другим оттенком: *барномаи судманд* - обслуживающая

программа; хушманд - умный, сознательный, интеллектуальный.

Суффикс -акӣ - продуктивный инновационный составной суффикс позднего образования из -ак+ӣ. Образуется от существительного прилагательное: пешакӣ (в сочетании колаббандии пешакӣ предварительное форматирование); калбакӣ - фиктивный; таблакӣ (в сочетании чопгари калбалакӣ).

В классических текстах, согласно фархангам, встречается вариант бойгон - хранитель, охрана образуемый суффиксом -гон. Кроме того, этот суффикс наблюдается в компьютерной терминологии в словах, образованных от числительных: дугон - двойной; чахоргон - четырехкратный; а также шашгон, хаитгон, дахгон.

Суффикс **-ӣ/-гӣ**. Специалист по таджикскому словообразованию **-ӣ/-гӣ** О. Касимов, анализируя мнение предшественников, говорит о двух вариантах суффикса которые соответственно образуют: [2].

- 1) абстрактные существительные;
- 2) относительные прилагательные

Классификацию категорий слов, образованных путем присоединения суффикса **-ӣ/-гӣ**, можно произвести следующим образом:

Суффикс -ӣ/-гӣ. Классификацию категорий слов, образованных путем присоединения суффикса **-ӣ/-гӣ**, можно произвести следующим образом:

а) простые существительные + ӣ. В этой ситуации суффикс - ӣ в большинстве случаев создает прилагательные и абстрактные существительные: дастӣ - ручной; корӣ - рабочий/действующий; дарунӣ - внутренний; дахӣ - десятичный; доварӣ - арбитраж; дуӣ - бинарный; зичӣ - плотность;

б) прилагательное + и. В этих сочетаниях суффикс **-ӣ** и его варианты **-гӣ**, **-ей** образуют различные абстрактные существительные: вижа - особый» > вижагӣ -особенность; муайянӣ - четкость, определенность; номуайянӣ - неопределенность.

в) инфинитив + - b: «бардоштанӣ» (в сочетании диски бардоштанӣ - съёмный диск); хонданӣ - считываемый; навиштанӣ - записываемый.

г) заимствованные слова европейского происхождения + -ӣ: бинарӣ - бинарный; компьютерӣ - компьютерный; дискӣ - дисковый; графикӣ-графический.

Префиксальное словообразование

На протяжении всего исторического развития таджикского (персидского) языка роль префиксации всегда была значительной. Историческую миссию префиксального способа словообразования современного таджикского языка нельзя считать завершенной. Напротив, этот процесс на современном этапе бурного научно-технического и технологического развития, требуя пересмотра классической системы словообразования, тем самым приобретает все большую значимость.

Префикс ҳам-. Этот продуктивный префикс означает совместность, соучастие и взаимную связь. Образует существительное и реже прилагательное от существительных: хамзод - двойка, пара; хампардоз - сопроцессор; хамгардон - компилятор; хамсоз - совместимый; хамхонӣ - соответствовать; пайвастагӣ

- продолжение; хамбастагӣ - корреляция, соотношение; хамсоя, хамчавор - смежный, соседний, хамкор - соучастник разработки, хамравол - сопрограмма -, хамзамон - синхронно, синхронность.

Префикс бар-. В современном таджикском языке этот префикс, означающий установление чего-либо или нахождение где-то на чем-то, считается непродуктивным. Однако в компьютерной терминологии префикс **бар-** весьма продуктивен: барнома - программа; барчасб - метка, отметка, размечать; баргардонӣ - компиляция; баргузинӣ - выборка, доступ; баррасӣ - просмотр; баркароршавӣ - восстановление; баргаит - возврат; бартарӣ - предпочтение, преимущественное право; бардоштан - выталкивание (данных) из стека; баркароркунанда - восстанавливатель; барчасбдор - маркированный; он также используется в различных выражениях: баргаит ба холати ибтидоӣ - возвращение в исходное положение (состояние), сброс.

Префикс бе-. Образует прилагательное от существительного и по своему значению равняется префиксу без- в русском. Другими словами, префикс бе- реализуется по модели «бе+сущ.=прил»: бесубот - нестабильный и т.д.

Префикс бо- указывает на обратное качество, присваиваемое посредством префикса бе-. Словообразование посредством префикса бовопреки префиксу бе- указывает на наличие того или иного качества: боихтилол - шумовые свойства противоположен беихтилол - бесшумный; босубот - устойчивый противоположен бесубот - нестабильный. Тут следует отметить, что иногда значение префикса бе- абсолютно точно обозначается префиксом но-. Интересен тот факт, что именные компоненты, которые соединяются с префиксом бе-, не соединяются с префиксом но-. Префикс но- всегда соединяется только с прилагательными, которые в какой-то степени обозначают функции прилагательного: бесубот/ноустувор - нестабильный.

Префикс но-. Этот префикс всегда придает значение неправильности, негативности, отрицания и отсутствия. Он в основном соединяется с прилагательными или с существительными, которые в данный момент выполняют в какой-то степени функции прилагательного, и образует противоположное прилагательное.

1) префикс но + прилагательное + суф. -ӣ: нобарбарӣ - неравенство; нобастагӣ / новобастагӣ - независимый; номаълумӣ/номушахасӣ - неопределенность. 2) префикс но- +прилаг.: нопурра/номукаммал - неполнота, незавершенность; носозгор/номувофик - несовместимый; номуайян - неопределенный.

Префикс ғайри-. В компьютерной терминологии этот префикс является весьма продуктивным и используется со значением отрицания. Как правило, префикс ғайри- образует прилагательные от:

а) существительных с использованием суффикса -ӣ: ғайриизофӣ - безызбыточность; ғайримухобирай - недиалоговый; ғайрисифр - ненулевой, отличный от нуля; б) без использования суффикса -ӣ: ғайрисобит - неконстантный; ғайримутавадил - разбаланс; ғай-

рифазол - неактивный; в) в различных сложных сочетаниях: *гайрияккимата* - неоднозначность; *гайрихудмухтор* - неавтономный.

Префикс абар- в классическом таджикском (или персидском) языке образован ряд новых слов. В компьютерной терминологии данный префикс может образовывать конкретные и абстрактные существительные с иными превосходными качествами

абар + конкретн. сущ.-е: *абаркомпьютер* - суперкомпьютер; *абаршохрох* - супершлюз; *абарнармафзор* - суперпрограмма -; *абарнокил* сверхпроводник.

абар - + абстрактн. сущ.-е: *абармафхум* - суперконцепция; *абархисоб/ абармухосиба* - супервычисление; *абаргуна* - супертип.

Исходя из этих примеров, следует отметить, что префикс *абар-* очень удачно заменяет префикс англ. *super-* супер в русском языках. В персидской технической терминологии иногда вместо префикса *абар-* используется арабский префикс *фавқ-*, например: *фавктабака*, *фавккалид*, *фавкмуштарӣ*, *фавкгурух* и т.д., что, по нашему мнению, представляется не очень приемлемым. В таджикском языке, который более сохранил свою чистоту от арабских заимствований по сравнению с персидским языком Ирана, префикс *абар-* более ярко передает значение английской и русской приставки *super-* супер, чем арабский префикс *фавқ-*.

Полуаффиксация

Одним из продуктивных способов образования номенклатуры инновационных средств коммуникации и компьютерной терминологии является полуаффиксальное словообразование, широко употребляемое как в современном персидском, так и в современном таджикском языках

В роли полуаффиксов как правило, выступают глаголы и именные части речи, которые выполняют функции словообразующих элементов.

Наиболее многочисленную группу полуаффиксальных словообразовательных моделей представляют глагольные полуаффиксы. Данные глаголы при образовании сложных слов в некоторой степени теряют свою первичную функцию самостоятельного корневого элемента и функционируют лишь в качестве словообразовательного аффикса.

Так, в терминах *барномарез* - программист, *шайъгаро* - объектно-ориентированный; *матнгаро* - текстовой; *бехинсоз* - оптимизатор; *барноманавис* - программист; *барномагузин* - выбирающий программу; *барномарез* - программист; валентность и регулярность реализации компонентов -рез-, -гаро-, -соз-, -навис-, -гузин и т. д. обусловили абстрагирование их семантического значения, в результате которого их семантика более или менее отличается от первоначального значения корня. [3]

Словообразование с девербальными суффиксами, образованными от глагольных основ:

а) модель существительные + ОНВ'. *намунагир* - *sampler-* квантизатор; б) модель местоимение худ + существительное + ОНВ = сущ.: *худпайкарабанд* - с автоматическим реконфигурированием; *худсанасоз* - самодокументирование;

в) модель чанд- + существ.: *чандмачро* - многоканальный; *чандмадор* - многоконтурный; *чандранга* - многоцветный;

г) модель существ. + ОНВ\ *нутксоз* - синтезатор речи; *нишонагузор* - маркер; *намунасоз* - эмулятор;

д) модель прилагат. + сущест. + ОНВ: *нармафзорсоз* - разработчик программного обеспечения; *нармафзоргаро* - программно-ориентированный;

ж) модель прилагат. + ОНВ: *дархамсоз* - рандомизатор; *макрссоз* - формирователь макроса; *дурушитпардоз* - макропроцессор.

Как следует из вышеприведенных примеров, наиболее продуктивными девербальными словообразующими элементами при образовании указанных терминов выступают глагольные основы - соз-, -рез-, -дех., -гаро-, -пардоз-, -ёб.

В составе некоторых терминов глагольные основы могут выступать в качестве синонимических словообразующих элементов: *барномарез* - *барномасоз* - *барноманавис* - программист и т. д.

Словообразование с ОПВ. Данный тип образования терминов малопродуктивен. В наших материалах обнаружены следующие слова с ОПВ: *ругирифт* - вывод содержимого памяти; *рунавишит* - перепись, транскрипция; *насмонд* - гистерезис; *амалкард* - выполнение, производительность, однако *амалкард* - операция, действие, работа.

Различные блочные образования

В образовании слов данного типа большую роль играет суффикс -й, который функционирует в качестве связующего элемента между девербальными полусуффиксами и предыдущими корнями.

Наиболее распространенными словообразовательными способами данного типа являются:

с блоком - **гарой**: *сафхагарой* - странично-ориентированный; *увлавиятгарой* - приоритетный;

с блоком - **ёбӣ**: *дастёбӣ* - выборка, доступ; *рамзёбӣ* - декодировать;

с блоком - **расӣ**: *баррасӣ* - просмотр; *дастнорасӣ* - недоступность; *бозрасӣ* - инспекция, контроль;

с блоком - **пазирӣ**: *дастёбипазирӣ* - доступность, достижимость; *нишонипазирӣ* - адресуемость;

с блоком - **кунӣ**: *ченкунӣ* - измерение, замер; *чойивазкунӣ* - перестановка, размещение; *бозёломкунӣ* - повторное описание, повторное объявление;

с блоком - **резӣ**: *тархрезӣ* - проектирование; *саррезӣ* - пополнение; *барномарезӣ* - планирование;

с блоком - **шиносӣ**: *овозишносӣ* - фонетика; *бозшиносӣ* - распознавание, опознавание;

с блоком - **корӣ**: *бастакорӣ* - групповая обработка, пакетная обработка; *дасткорӣ* - устройство управления, манипулятор;

с блоком - **гирӣ**: *нешгирӣ* - опережение, продвижение; *миёнгирӣ* - буферизация;

с блоком - **созӣ**: *фаъолсозӣ* - активизация; *худкорсозӣ* - автоматизировать; *паймонасозӣ* - группирование;

с блоком - **диҳӣ**: *шаклдиҳӣ* - формирование; *дастурдиҳӣ* - направлять, ориентировать, управлять; *танзимдиҳӣ* - регулировать, подгонять;

с блоком - **бандӣ**: гурухбандӣ - группирование; сафбандӣ - выравнивание, расположение по одной линии, ориентация; хушабандӣ - кластеризация, объединение в кластеры. [3]

В данном исследовании акцент делается к составу, семантическим и словообразовательным особенностям компонентной организации компьютерных терминологических образований,

Выделенные аффиксальные формирования и их особенности в системе номенклатуры инновацион-

ных средств коммуникации и компьютерных терминологических образований позволяют говорить о разнообразии и незаконченном процессе формирования терминологической системы компьютерной техники и инновационных средств коммуникации.

Выявленная степень эквивалентности между терминологической системой компьютерной техники и инновационных средств коммуникации указывает на некоторые закономерности развития словообразовательных отношений в терминологической системе таджикского языка и их аналогов в английском языке.

Литература:

1. Бухоризода, А.Л. Некоторые вопросы терминологии таджикского языка [Матн] / А.Л. Бухоризода // Маориф ва маданият. - 1961. - 20 июня.
 2. Касимов, О.Х. Способы и источники формирования философских терминов в таджикском классическом литературном языке [Текст] / О.Х. Касимов // Вопросы филологии. - Самарканд : Изд-во Самаркандского госуниверситета, 2003. - С. 53-58.
 3. Шарипов, Т. Компьютерная лексика таджикского языка: структурно-семантический анализ [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.22 / Шарипов Толиб - Душанбе, 2003. - 160 с
- Словари:
4. Толковый словарь по вычислительной технике [Текст]. - М. : Русская редакция ТОО "Channel Trading Ltd", 1995 - 478 с.
 5. Терминологический словарь в области информатики [Текст]. - М. : МЦНТИ, 1975. - 752 с.
 6. Шарипов, Т. Вожаномаи Интернет [Матн] / Т. Шарипов. - Душанбе. 2003. - 246 с.
 7. Вожаномаи компютер [Матн]. - Душанбе, 1995. - 354 с.